

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Махаммов Тробжон Хусанбоевич

**OURET LANATA (L.) KUNTZE – ТУКЛИ ЭРВАНИ ЕТИШТИРИШ
АГРОТЕХНИКАСИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL